

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL INÓCULO MICORRÍFICO TECNOLOGÍA
HIDROSOLUBLE ERGYFIT EN ALMÁCIGOS DE CAFÉ (*Coffea arabica* L)

INGRID ALEJANDRA PORTILLO
LIZETH NATALIA PALECHOR MOPAN

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INGENIERÍA AGROPECUARIA
POPAYÁN
2023

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL INÓCULO MICORRÍFICO TECNOLOGÍA
HIDROSOLUBLE ERGYFIT EN ALMÁCIGOS DE CAFÉ (*Coffea arabica* L)

INGRID ALEJANDRA PORTILLO
LIZETH NATALIA PALECHOR MOPAN

Trabajo de grado en la modalidad de investigación como requisito para optar al título de
Ingenieras Agropecuarias

Directores:

M. Sc. Consuelo Montes Rojas
Agr. Mag. Víctor Manuel Díaz Muñoz

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INGENIERÍA AGROPECUARIA
POPAYÁN
2023

DEDICATORIA

Este nuevo logro quiero dedicárselo primeramente a Dios, por darme salud y vida para culminar con esta etapa. A mis padres Esmira Mopán y Linieres Palechor, porque gracias a su esfuerzo y dedicación, logre alcanzar el objetivo que me trace años atrás. A mi hermano Jimmy Palechor por enseñarme hacer las cosas con amor, pasión y sobre todo no desfallecer al primer obstáculo que se presente, a mi sobrino que es mi motivo para continuar, a mi compañero de vida por ser incondicional conmigo y apoyarme en este caminar.

A toda mi familia porque cada uno de ellos apporto su granito de arena para convertirme en la persona que voy a ser de ahora en adelante. A mi compañera de tesis por su paciencia y enfrentar juntas todos los malos y buenos momentos que vivimos durante este proceso. A mis compañeros de la universidad por crecer juntos como personas, por enseñarme sus derrotas, sus logros, pero sobre todo por querer ser parte de los futuros ingenieros del campo.

¡Gracias a todos!

Lizeth Natalia Palechor Mopán

Dedico este trabajo de investigación a mi amada madre Gloria Isabel Portillo, a mi querida tía Edilma Portillo por brindarme su apoyo incondicional en este proceso de formación profesional. A mi prima-hermana, Ana María, a mi mejor compañero y amigo de vida, por brindarme su tiempo, amor e incluso su apoyo en esta etapa de mi vida.

A mi compañera de tesis por su perseverancia y demás amigos o familiares que contribuyeron al avance de esta investigación.

¡Bendiciones a todos!

Ingrid Alejandra Portillo

AGRADECIMIENTOS

Primeramente queremos agradecerle a Dios, por permitirnos culminar esta etapa de nuestras vidas.

A nuestros directores: M. Sc. Consuelo Montes Rojas y al Agrónomo Mag. Víctor Manuel Díaz Muñoz por su orientación, consejos y acompañamiento durante este proceso de investigación.

A la Esp. Mará del Socorro Anaya Flórez, instructora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por compartir sus conocimientos e investigación para el desarrollo de este trabajo.

Al Centro Académico y Experimental La Sultana de la Universidad del Cauca, por apoyarnos y permitirnos hacer uso de materiales, herramientas y el personal necesario para el desarrollo del trabajo en campo.

Al grupo de investigación NUTRIFACA de la Facultad de Ciencias Agrarias, por permitirnos hacer uso de sus equipos de trabajo.

A la Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias Agrarias, sus docentes, administrativos y trabajadores, que en conjunto constituyen nuestra alma mater, formando profesionales y personas con ética y moral.

RESUMEN

Esta investigación se desarrolló en el Centro Académico y Experimental La Sultana, de la universidad del Cauca, ubicada en la vereda Urubamba II, municipio de Timbío, departamento del Cauca, a 1790 m.s.n.m, precipitación promedio anual de 2000 mm, temperatura promedio de 18°C y humedad relativa de 73%. El objetivo fue evaluar la eficacia del inoculo micorrícico tecnología hidrosoluble ERGYFIT en almácigos de café (*Coffea arabica* L.) para la inclusión como herramienta biotecnológica. Se utilizaron plantas de la variedad Cenicafé 1, en un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 4 repeticiones, la evaluación tuvo una duración de 170 días en etapa de almácigo. Los tratamientos aplicados durante el ensayo consistieron en la fertilización convencional (MCC) y orgánica (ALOFA), con la presencia o ausencia del inoculo micorrícico ERGYFIT, de la siguiente manera: T0 (MCC), T1 (MCC+ERGYFIT), T2 (ALOFA) y T3 (ALOFA + ERGYFIT); las variables de respuesta fueron: longitud del tallo, número de hojas, área foliar, volumen de raíces, % materia seca aérea y % materia seca radicular, las cuales se tomaron a los 140 DDS y 170 DDS.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la longitud del tallo evaluados a los 140 DDS y 170 DDS. Para el muestreo evaluado a los 140 DDS se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las variables número de hojas, área foliar, volumen de raíces y porcentaje de materia seca radicular; a los 170 DDS, se encontraron diferencias estadísticas significativas en volumen de raíces y porcentajes de materia seca aérea y radicular. Los mejores resultados en cuanto al número de hojas, área foliar y volumen de raíces se obtuvieron solo con la aplicación de ALOFA (T2), superando al testigo con 3,97%, 2,03% y 32,72% respectivamente. Los mayores porcentajes de materia seca fueron los tratamientos inoculados con el ERGYFIT (T1 y T3), presentando porcentajes de 14,15% (% materia seca área) y 31,72% (% materia seca radicular) respecto a los tratamientos sin la aplicación del inoculo micorrícico ERGYFIT.

Palabras claves: Inoculo, micorrizas, Cenicafé 1, simbiosis, fertilizantes, orgánico.

ABSTRACT

This research was carried out at the Academic and Experimental Center La Sultana of the University of Cauca, located in the Urubamba II village in Timbio, Cauca, at 1790 m.a.s.l., average annual rainfall of 2000 mm, an average temperature of 18°C and relative humidity of 73%. The objective was to evaluate the efficacy with the water-soluble mycorrhizal inoculum technology ERGYFIT in coffee (*Coffea arabica* L.) seedlings for inclusion as a biotechnological tool. Plants of the Cenicafé 1 variety were used, organized in a completely randomized design with four treatments and four replicates; the evaluation had a duration of 170 days in the seedling stage. The treatments applied during the trial consisted of conventional (MCC) and organic (ALOFA) fertilization, with the presence or absence of the mycorrhizal inoculum ERGYFIT, as follows: T0 (MCC), T1 (MCC+ERGYFIT), T2 (ALOFA) and T3 (ALOFA + ERGYFIT), the response variables were: stem length, number of leaves, leaf area, root volume, % aerial dry matter and % root dry matter, which were taken at 140 DDS and 170 DDS.

No statistically significant differences were found in stem length evaluated at 140 DDS and 170 DDS. For the sampling at 140 DDS, statistically significant differences were found in the variables number of leaves, leaf area, root volume and percentage of root dry matter; at 170 DDS, statistical differences were found in root volume and percentages of aerial and root dry matter. The best results in terms of number of leaves, leaf area and root volume were obtained only with the application of ALOFA (T2), surpassing the control with 3,97%, 2,03% and 32,72% respectively. The highest percentages of dry matter were the treatments inoculated with ERGYFIT (T1 and T3), presenting percentages of 14,15% (% area dry matter) and 31,72% (% root dry matter) with respect to the treatments without the application of the ERGYFIT mycorrhizal inoculum.

Key words: inoculum, mycorrhizae Cenicafé 1, symbiosis, fertilizers, organic.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	13
1. MARCO REFERENCIAL	15
1.1. INOCULANTES MICORRÍDICOS	15
1.1.1. Aplicación de inoculantes micorrícicos en almácigos de café	15
1.1.2. Inóculos micorrícicos (IM).	16
1.1.3. Beneficios de la inoculación micorrícica.	16
1.1.4. Producción de inóculos micorrícicos.	18
1.1.4.1. Características principales de la producción del inóculo micorrícico	18
1.1.4.2. Métodos de producción de inóculos micorrícicos.	19
1.1.5. Técnicas tradicionales de aplicación:	19
1.1.6. <i>Técnicas actuales.</i>	20
1.2. IMPORTANCIA DE LA INOCULACIÓN MICORRÍZICA EN ALMÁCIGOS DE CAFÉ	20
1.3. VARIEDAD DE CAFÉ SELECCIONADA	20
1.4. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS CON INOCULACIÓN MICORRÍZICA	21
2. METODOLOGÍA	24
2.1. Ubicación geográfica y agroecológica	24
2.2. Método y diseño experimental	24
2.2.1. Tratamientos	25
2.2.1.1. Momento y frecuencia de las aplicaciones	25
2.3. Actividades	26
2.3.1. Construcción y adecuación del lugar del experimento	26
2.3.2. Preparación del sustrato y llenado de bolsas	26
2.3.3. Siembra de las plantas Cenicafé 1	27
2.3.4. Preparación de ALOFA	29
2.3.5. Protocolo de preparación y aplicación del ERGYFIT	30
2.3.5.1. Disolución del potencializador	30

2.3.5.2. Pesaje del ERGYFIT	30
2.3.5.3. Aplicación del ERGYFIT	30
2.3.6. Control de plagas y enfermedades	31
2.3.6.1. Mancha de hierro	31
2.3.6.2. Pulguilla (<i>Epitrix spp</i>)	31
2.3.6.3. Antracnosis (<i>Colletotrichum sp</i>)	31
2.3.7. Prácticas culturales	32
2.3.8. Información del registro de variables climáticas (temperatura, humedad y precipitación) para la zona de ubicación del almacigo de café	32
2.4. Variables de respuesta:	35
2.5. Análisis estadístico	36
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES	37
4. CONCLUSIONES	45
5. RECOMENDACIONES	46
6. BIBLIOGRAFÍA	47
7. ANEXOS	56

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos evaluados en almácigos de la variedad Cenicafé 1, en El Centro Académico y experimental La Sultana.	25
Cuadro 2. Dosis para la inoculación del ERGYFIT para almácigos, en plantas de la variedad Cenicafé 1.	25
Cuadro 3. Frecuencia de la aplicación del inóculo micorrícico ERGYFIT en plantas de Cenicafé 1.	26
Cuadro 4. Comparaciones de medias de la variedad Cenicafé 1 en etapa de almácigo	37

LISTA FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica de la Unidad académica y experimental La sultana, Municipio de Timbío, Vereda Urubamba II, departamento del Cauca.	24
Figura 2. Actividades desarrolladas para la construcción del almácigo.	27
Figura 3. Aplicación preventiva de patógenos y siembra de Cenicafé 1.	28
Figura 4. Organización de las 16 réplicas en almácigo de la variedad Cenicafé 1, en el Centro Académico y Experimental La Sultana, vereda Urubamba 2, Municipio de Timbío.	28
Figura 5. Elaboración del abono líquido mineralizado (ALOFA C).	29
Figura 6. Preparación y aplicación del inóculo micorrízico ERGYFIT en los T1 y T3 en plantas de la variedad Cenicafé 1.	30
Figura 7. Labores culturales en almácigo de la variedad Cenicafé 1.	32
Figura 8. Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.	33
Figura 9. Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.	34
Figura 10. Registro de precipitación, humedad y temperatura en El Centro Académico y Experimental La Sultana.	34
Figura 11. Proceso de muestreo para la toma de datos de las variables evaluadas.	35
Figura 12. Toma de datos de las plantas Cenicafé 1 para las variables evaluadas.	36
Figura 13. Toma de datos de las muestras secas de las plantas de Cenicafé1, para las variables evaluadas.	36
Figura 14. Número de hojas en plantas de la variedad Cenicafé 1.	38
Figura 15. Área foliar (cm ²) de las plantas Cenicafé	39
Figura 16. Volumen (ml) de las raíces en los diferentes tratamientos evaluados.	41
Figura 17. Porcentajes de materia seca aérea, en los diferentes tratamientos evaluados.	42
Figura 18. Porcentaje de materia seca radicular en los diferentes tratamientos evaluados.	42

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1.	Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.	56
Anexo 2.	Registro de temperatura y humedad relativa para los meses de octubre, noviembre, diciembre (2022) y enero (2023).	57
Anexo 3.	Registro de aplicación de productos fúngicos para el control de problemas fitosanitarios en la variedad Cenicafé 1.	57
Anexo 4.	Planta de café afectada por Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.) en etapa de almacigo.	58
Anexo 5.	Planta de café afectada por pulguilla en etapa de almacigo.	59
Anexo 6.	Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con el MCC (T0).	60
Anexo 7.	Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con el MCC + ERGYFIT (T1).	61
Anexo 8.	Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con ALOFA (T2).	62
Anexo 9.	Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con ALOFA + ERGYFIT (T2).	63

INTRODUCCIÓN

La mayor producción de café en el mundo se encuentra en América, siendo Colombia el tercer país productor (OIC, 2020), donde se cultiva principalmente café arábico, beneficiando a 555.692 familias y generando 730.000 empleos directos equivalente al 25% del empleo agrícola (FNC, 2017). Sin embargo, este sector presenta dificultades de tipo técnico, económico, social y ambiental que han limitado su desarrollo. En el país la producción de café se ve afectada por los elevados costos de los fertilizantes de síntesis química utilizados en el cultivo, que pueden llegar a representar hasta el 20% de los costos totales de producción (Montes y Anaya, 2019), lo que genera una baja rentabilidad de los sistemas productivos. Además, el uso excesivo e ineficiente del fertilizante en los sistemas de producción intensivo generan un impacto ambiental negativo, dado que cerca del 40% de la fertilización en café se realiza con nitrógeno (Montes y Anaya, 2019), esto puede generar de forma antropogénica la liberación de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura media global del planeta (Bester, 2017), junto con la aparición de nuevas plagas debido al desequilibrio biológico que ocurre por el cambio climático, eliminando organismos benéficos, causando eutrofización, dando surgimiento de resistencia a patógenos y reducción de la diversidad (Medina, 2016). Por consiguiente, se incrementa la necesidad de emplear grandes cantidades de agroquímicos, generando contaminación de las fuentes hídricas por la lixiviación de nitratos, pérdida de materia orgánica y erosión del suelo (Montes y Anaya, 2019).

En la etapa de almácigo de café, el macronutriente de alta demanda es el fósforo (P) (Sadeghian y González, 2014), lo cual se puede suplir con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) porque en el proceso de simbiosis, el hongo obtiene fotosintatos y otras fuentes de carbono para su metabolismo (Zarate, 2019), ya que se genera un extenso micelio extra radical (Requena *et al*, 2007), que permite un incremento del 47 % en el volumen del suelo, optimizando la absorción de nutrientes (P, Cu, Zn, N, S, Mn) (Sánchez de P. *et al*, 2020), mejorando la morfología, el desarrollo y el crecimiento de las raíces de la planta (Reidinger, 2012). Además, dicha simbiosis mejora la tolerancia al estrés hídrico en la planta (Heidari & Karami, 2014), facilita la activación de mecanismos de defensa contra patógenos del suelo (Faggioli & Juárez, 2012) e induce resistencia al control de patógenos foliares (Ramírez, Rodríguez & Alía 2012). Lo anterior justifica encontrar nuevas estrategias tecnológicas agrícolas, con el menor impacto al medio ambiente, manteniendo la productividad de los cultivos (Aguado, 2011). Es por ello por lo que las técnicas biotecnológicas con HMA han avanzado en el desarrollo y producción de inoculantes micorrícicos IM, para recuperar estas poblaciones en el suelo mediante aplicaciones en campo (Sanclemente *et al.*, 2012).

Según el DANE (2022) se ha presentado un aumento del 30% en el valor de los agroquímicos; lo que es preocupante porque estos representan el 40% del costo total de producción, teniendo en cuenta que estos precios seguirán aumentando, muchos de los agricultores no podrán adquirir los fertilizantes, ocasionando pérdidas económicas puesto que las ventas de sus cosechas no lograrán reponer lo invertido en toda la producción (Cristancho, 2021). Una de las alternativas para una producción sustentable y de calidad es el uso del inoculante micorrícico siendo este, un insumo biológico compuesto altamente por microorganismos que reúne la tecnología hidrosoluble, donde el agua actúa como vehículo temporal para facilitar la liberación de las esporas, este bioinsumo contiene esporas e hifas micorrícicas viables puras e inocuas, micelio o propágulos, que benefician a la planta a través de la estimulación de su desarrollo fisiológico, debido a su aplicación directa a la raíz de la planta, estableciendo una simbiosis que promueve la acción preventiva contra organismos patógenos (Diaz, 2014), a la vez incrementa la absorción de nutrientes y agua, mejorando los agregados del suelo en sinergismo con otros microorganismos benéficos existentes en el suelo y aumentando la resiliencia del agroecosistema (González, 2022). Al ser un inoculante sin base de suelo, la tecnología hidrosoluble es protagonista porque contiene una mayor concentración del inóculo y, por ende, es posible aplicar una menor cantidad por unidad de siembra a diferencia de los inoculantes tradicionales que utilizan un vehículo de aplicación a base de sustratos y el contacto de los microorganismos con la planta, es menos directo y un poco más lento (Diaz, 2014).

En el cultivo de café los IM contribuyen con efectos nutricionales y no nutricionales, afectando la acción, biorreguladora, bioprotectora y bio fertilizadora, siendo esta la más importante en el crecimiento de las plantas colonizadas, por su relación con el aporte de nutrientes (Nováis, 2009), en suelos con baja disponibilidad de P. Existen factores edafoclimáticos como el pH y la humedad de suelo, que afectan la eficiencia simbiótica debido a que influyen sobre la concentración de esporas y por ende la colonización micorrícica (Carrenho y Rosilane, 2007; Berdugo, 2009).

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se plantea evaluar la eficacia del inóculo micorrícico tecnología hidrosoluble ERGYFIT en almácigos de café (*Coffea arabica* L) para la inclusión como herramienta biotecnológica. Es por ello que se propusieron como objetivos específicos, evaluar el efecto del inóculo micorrícico tecnología hidrosoluble ERGYFIT en el desarrollo fisiológico (radicular y foliar) en etapa de almácigos de café y evaluar el efecto del inóculo micorrícico tecnología hidrosoluble ERGYFIT y nutrición con abono líquido orgánico mineralizado (ALOFA) en comparación con el manejo de fertilización convencional en etapa de almácigos de café.

1. MARCO REFERENCIAL

1.1. INOCULANTES MICORRIZICOS

1.1.1. Aplicación de inoculantes micorrízicos en almácigos de café. La biotecnología permite investigar el comportamiento de microorganismos, dentro de los cuales existen algunos que se presentan como herramientas biológicas para mejorar la productividad en los cultivos, aportando además ecológicamente para la agricultura sostenible. Por tanto el estudio de alternativas ecológicas para la agricultura sostenible y la biorremediación se ha intensificado en los últimos años adquiriendo un gran interés mundial por los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) debido a sus funciones puesto que establecen simbiosis con el 80% de las plantas (Berdugo, 2009), entre los cuales se encuentran cultivos de importancia económica como el cacao, café, algodón, cebolla, papa, todas las leguminosas y los cereales, cabe aclarar que no todas las especies micorrízicas presentan los mismos factores durante su crecimiento, en este caso al interior de las células corticales de la planta crean arbusculos, vesículas e hifas que facilitan la captación de nutrientes poco disponibles o de baja movilidad (Berdugo, 2009).

Según estudios, los HMA gracias a su capacidad de combinación con materia orgánica, han sido muy eficaces como sustitutos del fertilizante mineral, obteniendo resultados satisfactorios en cosechas biológicamente tempranas, sanidad y productividad de los cultivos, incrementando la salud del cultivo, aumentando hasta en un 30% tanto los rendimientos de la producción como el aprovechamiento del consumo de agua, dando una fisiología de la planta más eficiente desde la raíz, creando un mayor tamaño en el sistema radicular gracias al incremento de formación de hormonas y reduciendo costos de producción (Méndez, 2021). A causa de los diferentes problemas ambientales en el mundo el potencial de los biofertilizantes ha incrementado, esta tendencia global, hacia una producción sostenible posibilita el desarrollo de avances tecnológicos que tengan conceptos biológicos como la utilización de micorrizas, en especial las que son de interés agrícola denominadas endomicorrizas, dentro de las cuales están las micorrizas arbusculares o micorrizas vesículo arbusculares (Ramírez, Trejo y Lara, 2010). Estas forman una asociación simbiótica con las raíces de la planta estableciendo una relación mutualista porque los dos individuos se benefician, por un lado, el hongo simbionte incapaz de realizar fotosíntesis recibe carbohidratos de la planta la cual obtiene beneficios en su crecimiento, sanidad y nutrición (Rivillas et al., 2021). Los HMA se caracterizan por su capacidad de extenderse más allá de la zona de raíces porque desarrolla una red de micelio por medio de unos elementos filamentosos cilíndricos compuestos por una fila de células alargadas envueltas por la pared celular llamadas hifas, que reunidas conforman el micelio, estas inicialmente se introducen entre las células de la raíz para posteriormente penetrar su interior formando vesículas alimenticias y arbusculos facilitando la exploración

de la planta y en el suelo alcanzando un mayor volumen de este en comparación con el alcance de sus raíces sin micorrizas, (Ramírez et al.,2010).

1.1.2. Inóculos micorrícicos (IM). El sistema de inoculación y manejo cultural de HMA son tecnologías ecológicas y racionales que permiten cimentar las bases biológicas para la producción agraria, contienen esporas e hifas micorrícicas viables puras e inocuas para su aplicación al cultivo, lo que hace que el producto tenga una alta concentración y calidad (Díaz, 2014), con el fin de que en los sistemas productivos exista la sostenibilidad y la competitividad (López et al., 2015). Los inóculos crean una relación simbiótica con la planta beneficiando su morfología y el crecimiento de la raíz, ayudando a facilitar la captación de nutrientes que se encuentren en partes más profundas del suelo, aumentando la producción e incrementando la altura de la planta (Arias et al., 2019).

La transmisión de IM a las plantas ha sido un instrumento para la difusión de los HM en la agricultura agroecológica, por tanto, el interés por adquirir IM es mayor, aunque existen muchas formas de inoculación el fertirriego se ha convertido en una estrategia que estimula el aprovechamiento del agua y nutrientes en los diferentes estadios del cultivo (Mujica, 2020).

1.1.3. Beneficios de la inoculación micorrícica. Los IM mejoran la sanidad de la planta dado que aumentan la tolerancia al ataque de patógenos puesto que la raíz conserva su funcionalidad durante la infección, compensando la pérdida de la biomasa de las raíces mediante el crecimiento de las hifas del hongo en el suelo (Bañuelos et al., 2017). La raíz puede presentar patógenos causando el incremento de compuestos de mecanismos de defensa de las plantas, desarrollando la producción de metabolitos tóxicos para patógenos como fitoalexinas, compuestos fenólicos, aminoácidos y actividades enzimáticas (Rivillas et al., 2021).

La simbiosis del inóculo con la planta mejora su crecimiento y desarrollo, puesto que aporta el 60% del total de fósforo requerido (P) y puede reducir hasta el 33% del uso de la aplicación de fertilizantes fosfatados (Ortiz, 2021). Estos propágulos pueden colonizar incluso después de varios meses de sequía estando en el suelo, también coloniza rápidamente las raíces susceptibles, se generan señales químicas y estímulos que producen abundante ramificación del micelio penetrando más rápido y mejor los lugares más activos de la raíz, cabe resaltar que los HMA no penetran por heridas, ni se asocian con raíces muertas, tampoco son patógenos o dañinos (Rivillas et al., 2021). Por lo tanto, la inoculación deriva múltiples beneficios específicos como:

- Reintroduce los hongos a suelos severamente degradados (Reva, 2018).

- Puede utilizarse para producir plántulas pre colonizadas para aprovechar los beneficios desde su primer día (Reva, 2018).
- Mayor concentración de esporas para incorporar al suelo con poca cantidad de producto/hectárea (Reva, 2018).
- Se caracteriza por su fácil manejo y aplicación (Reva, 2018).
- El producto es homogéneo en diferentes lotes (Reva, 2018).
- Cuenta con una pureza y asepsia que garantiza la ausencia de fitopatógenos (Reva, 2018).
- Coloniza rápidamente las raíces de la planta teniendo una alta efectividad sobre la producción, el vigor, la calidad de la planta y sus frutos (Reva, 2018).
- Tiene un largo plazo de caducidad y de distribución (Reva, 2018).
- Aumento de biomasa radicular y foliar (Fasabi, 2012).
- Favorece la abstracción fósforo y minerales de baja difusión (Fasabi, 2012).
- Estimula la resistencia radicular a patógenos (Sánchez, 2017)
- Resistencia para la planta a los cambios de temperatura y acidificación del suelo por la presencia de azufre, magnesio y aluminio (Ramírez et al., 2010).
- La raíz se mantiene más activa a diferencia de una raíz no micorrizada por causa de algunas reacciones fisiológicas que genera el inóculo (Ramírez et al., 2010).
- La inoculación temprana garantiza un mejor desarrollo (Ramírez et al., 2010).
- Disminuye la utilización de agroquímicos, reduce el suministro de recursos naturales, mejora la capacidad de supervivencia a condiciones de estrés y un mejor aprovechamiento de los suelos. (Ramírez et al., 2010).
- Aumentan la capacidad en cuanto a la absorción y acumulación de agua y nutrientes, especialmente del fósforo (Rivillas et al., 2021).
- Vida útil de las raíces absorbentes más larga (Rivillas et al., 2021).
- Solubilizan minerales presentes en el suelo para facilitar la absorción (Rivillas et al., 2021).
- Aumento de la capacidad fotosintética de la planta (Rivillas et al., 2021).
- Otorgan a la planta mayor tolerancia a toxinas del suelo (Rivillas et al., 2021).
- Disminución del estrés causado por factores ambientales (Rivillas et al., 2021).

1.1.4. Producción de inóculos micorrícicos. Países como Colombia utilizan cuatro veces más agroquímicos en comparación con otros países latinoamericanos convirtiéndose en el país con mayor aplicación química en suelos, degradando y afectando la calidad de la producción agropecuaria (Uchima y Bohórquez, 2018). Esta circunstancia ha hecho que los investigadores se enfoquen en alternativas biológicas como la inoculación micorrícica (IM), para dirigir la agricultura hacia una producción competitiva y sustentable por el uso adecuado del suelo y para el crecimiento de poblaciones vegetales en suelos pobres (Garzón, 2016). Por eso gracias a las iniciativas de investigación esta tecnología se ha ido desarrollando e incrementando su participación en el mercado nacional. Aunque es incipiente, ya que existe una difusión limitada de estos beneficios, a causa de la lentitud para la llegada de las tecnologías al campo, y a la conservadora aceptación del producto por parte de los productores (Ramírez et al., 2010).

La inoculación de las plantas ha sido el mecanismo más efectivo para su inclusión en la agricultura, por lo cual las estrategias de obtención han estado orientadas en formulaciones ya sean sólidas o líquidas (Mujica, 2020). Sin embargo, no todos los IM se adaptan bien con la planta, por eso es necesario conocer los sitios donde la IM sea benéfica o el potencial del inóculo sea bajo o donde los hongos son inefectivos, de esta manera se podrá producir y utilizar inóculos de mayor eficiencia (López et al., 2015). Por lo que es de gran importancia la selección de inoculantes nativos de la región para facilitar su propagación (Armenta, 2010).

Entre los diversos países que están usando y produciendo inóculos de HMA en cultivos están; Argentina en pastizales, Bolivia, Colombia, Cuba en cultivos de gran importancia como arroz, algodón maíz, soya, trigo, frijol y girasol con incrementos del 43% en promedio según estudios realizados, en Brasil, Costa Rica, España, USA, Francia, México y Chile (Méndez, 2021). Actualmente existe en Colombia producción y disposición de inóculos de calidad; algunos de los productores certificados más destacados están en Medellín y Bogotá, junto con múltiples productores minoristas ubicados en todo el país.

1.1.4.1. Características principales de la producción del inóculo micorrícico.

La producción de IM arbusculares se ha potenciado involucrando sustratos sólidos, suelos o su mezcla, presentando una alta cantidad de géneros y especies, los cuales pueden ser cultivados. Adicionalmente los IM se pueden almacenar por periodos largos de tiempo (hasta de 5 años a temperaturas de 4°C). Otro aspecto importante es el genotipo del hospedante, puesto que debe ser una especie con dependencia micorrícica, preferiblemente de ciclo corto con un sistema radical que garantice una adecuada producción de propágulos micorrícicos (Fernández, 2013).

La producción de inóculos se ha iniciado con trabajos en cultivos in vitro que se realizan en tres etapas: esterilización superficial de esporas y raíces, incubación de placas durante 12 semanas y cosecha de inoculante micorrícico concentrado. Aunque es un método prometedor se debe tomar en cuenta que cada especie de

hongo micorrizógeno y cada simbiosis está constituida por un sistema con diferentes requerimientos nutricionales aun en un órgano individual como la raíz (Fernández, 2013).

Por otro lado, los hongos micorrícicos se propagan naturalmente en el suelo de las siguientes formas:

- a. Las esporas. Estructuras reproductivas y de resistencia
- b. Los fragmentos de raíces micorrizadas de plantas ya existentes
- c. Las redes de hifas que sobreviven en el suelo
- d. Inoculación; Adición conveniente del hongo al suelo para beneficio de la planta (Fernández, 2013).

1.1.4.2. Métodos de producción de inóculos micorrícicos. Los IM pueden reproducirse de forma directa en el sustrato (suelo) y sin sustrato, entre estas técnicas están:

- Método raíz inoculada en el suelo: por medio de este método se obtiene inóculos a través de la extracción de la captura de las esporas e hifas presentes en HMA.
- Método inóculo mixto: se producen a partir de diversos microorganismos, en donde cada uno posee una función diferente ya sea en el desarrollo de la planta y/o en el control fitosanitario.
- Método en cultivo hidropónico: se realiza en ausencia de suelo, utilizando arcilla con una solución mineral que ayudará al crecimiento y desarrollo de las plantas.
- Método cultivo aeropónico: se destaca por la carencia de sustrato, las plántulas son llevadas a una cámara aeropónica sin sustrato con una solución rica para la nutrición de la planta, a través de este método se obtienen grandes cantidades de micelio y esporas con un porcentaje de contaminación casi nula.
- Método cultivo in vitro: emplea raíces modificadas por el plásmido RitDNA presente en *Agrobacterium tumefaciens* y *rhizogenes*. (Díaz, 2018).

1.1.5. Técnicas tradicionales de aplicación: se destacan las siguientes:

- ✓ Aplicación en germinador: es indispensable esterilizar el sustrato con agua a 80 grados centígrados, posterior a esto se induce la aplicación de dos capas del inóculo en la parte apical de la raíz.
- ✓ Aplicación en etapa de almácigo: pretende hacer la inoculación en el trasplante cuando la raíz se encuentra desnuda se introduce en la bolsa, se aplica el inóculo aproximadamente 30 gr según la concentración de este.
- ✓ Aplicación en el momento de la siembra: la inoculación se hace al momento de la siembra en campo introduciendo el inóculo de forma homogénea en contorno a la base (Díaz, 2018).

1.1.6. Técnicas actuales.

- ✓ Aplicación en Drench: el IM se introduce de forma líquida en la raíz de la planta.
- ✓ Aplicación en almácigos y cultivos establecidos: se aplican 30 ml de IM haciendo la mezcla homogénea, posteriormente aplicar 80 ml IM en 3L de agua, para completar los 20 L de la mezcla completa, lo ideal es hacer una aplicación de 50ml/planta con repetición dos meses después (Díaz, 2018).

1.2. IMPORTANCIA DE LA INOCULACIÓN MICORRÍZICA EN ALMÁCIGOS DE CAFÉ

Los caficultores colombianos utilizan de una manera intensiva insumos de síntesis química, degradando suelos, ecosistemas y afectando la calidad de la producción agropecuaria (Uchima y Bohórquez, 2018). En algunas partes de la zona cafetera colombiana los suelos tienen una deficiencia de HMA lo que conlleva la necesidad de la aplicación de inoculantes micorrízicos (IM) (Díaz, 2018), beneficiando al cultivo puesto que se incrementa la facilidad de solubilizar nutrientes esenciales como el fósforo (Bañuelos et al., 2017), el cual participa en procesos metabólicos de suma importancia como la fotosíntesis, transferencia de energía, síntesis y degradación de carbohidratos (Lira et al, 2019). Gracias a dicha solubilización la aplicación de fertilizantes químicos disminuye, optimizando la capacidad simbiótica del inoculante ya que la alta cantidad de fosfatos puede inhibir la colonización (Bañuelos et al., 2017), por eso es indispensable el análisis de suelos para conocer la cantidad de nutrientes disponibles para el café.

Teniendo en cuenta diferentes investigaciones de inoculaciones micorrízicas en el cultivo de café, se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la altura, el área foliar y en el volumen radical, superando las expectativas de los investigadores, debido a que la colonización micorrízica total estimula cambios positivos a nivel metabólico y fisiológico en el desarrollo de las plantas (Gallosó et al., 2018).

1.3. VARIEDAD DE CAFÉ SELECCIONADA

La variedad CENICAFÉ 1 es la última variedad creada por la Federación Nacional de Cafeteros y Cenicafé, esta variedad es altamente productiva, resistente a la roya y al CBD. Presenta una altura promedio a los 24 meses de 1.40 m una producción promedio de 17,6 kg de café cereza (cc) por árbol por ciclo de cuatro cosechas. En cuanto a la calidad física del grano, la Variedad Cenicafé 1 presenta un promedio de café supremo del 84,3% con un intervalo entre 85,0% y 83,7% (Flores et al., 2016).

En cuanto a la resistencia de roya según evaluaciones realizadas en cuatro estaciones experimentales, se determinó el nivel de severidad de la enfermedad,

encontrando que para todas las progenies el área afectada de las hojas no supera el 10%. Lo que significa que en las progenies componentes de la Variedad Cenicafé 1, el proceso de colonización y esporulación de la roya es reducido y demorado, pero observable, por lo cual se podrán ver niveles de afectación en el campo, pero sin que se llegue a ocasionar daño económico (Flores et al., 2016).

En cuanto a la resistencia a la enfermedad de las cerezas del café (CBD) (*Colletotrichum kahawae*), es una enfermedad que ataca principalmente frutos y puede ocasionar pérdidas hasta del 80% de la producción, sin embargo, gracias a los genes resistentes, la Variedad CENICAFÉ 1 mantendría la población general protegida frente al CBD ante su eventual llegada a Colombia (Flores et al., 2016).

1.4. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS CON INOCULACIÓN MICORRÍCICA

Las investigaciones de los efectos causados por la inoculación micorrícica en diferentes cultivos, prioritariamente en la alimentación humana, incluyendo el café, se han realizado en todo el mundo, a continuación, se citan algunas de estas investigaciones.

El inóculo micorrícico hidrosoluble ERGYFIT, es un producto obtenido a partir de especies de HMA del género *Glomus* (*G. intraradices*, *mosseae*, *G. aggregatum* y *G. etunicatum*), con especies de alta efectividad y eficiencia que incluye metabolitos secundarios (bioestimulantes) que facilitan el reconocimiento e identificación a través de señales moleculares, para lograr un proceso de simbiosis micorrícica más rápida. Esta tecnología de aplicación es hidrosoluble (inóculo soluble en agua) que se produce a nivel de laboratorio en Estados Unidos y Europa. Dichas tecnologías pueden estar dadas en los procesos productivos del inoculante y en los procesos de aplicación de este. Con respecto a la calidad fitosanitaria, existen menores riesgos de contaminación por patógenos, la tecnología de producción que presentan los inoculantes tradicionales es hasta de 150 kg en inóculo micorrícico en almácigos/ha (utilizando 30 g/planta en almácigos) hasta 1600 kg/ha (5.000 plantas/ha) en inoculaciones en etapas de cultivos en campo, la recomendación de cantidad de inóculo depende de la concentración y efectividad del inóculo, mientras que la tecnología hidrosoluble del inóculo micorrícico ERGYFIT permite tener un inóculo para 5.000 plantas de café con solo 1-2,5 kg/ha de inóculo. La dosis de aplicación es de 0,2-0,5 g/planta. En cuanto a costos, en el producto tradicional, el costo de utilización está alrededor de los \$400 por planta en vivero, mientras que, con la innovación, el costo por planta es de \$220; los costos promedio de transporte para bultos de 40 a 50 kg, está entre \$ 500 y \$ 3.000 por unidad, mientras que la unidad de kg tiene un costo de transporte del almacén al sitio del cultivo de \$ 60 por unidad. Todo este soporte técnico-económico indica la posibilidad de un menor precio final del insumo biológico micorrícico para la implementación de esta

herramienta tecnológica en los cultivos, mayor eficiencia y menor costo en el manejo logístico del producto comercial (Díaz, 2014).

En la ciudad de Córdoba, España se ha desarrollado un producto con alta concentración de propágulos micorrícicos (50.000 propágulos/mL), homogéneo, de fácil manejo por riego, aséptico, que proporciona rápida colonización, fácil logística y largo plazo de seguridad, llamado MYCOGEL que reúne las características con el HMA *Rhizophagus irregularis* en presentación de gel. Este inoculante micorrícico de última generación ha sido ensayado en campo con diferentes cultivos como olivo, cerezo, pimiento, pepino y melón, donde se pudo determinar el aumento de la producción de 9.6 y 26.6% en todos los cultivos estudiados y en almendros con el inóculo MYCOGEL en asocio con bacterias *Azospirillum* sp. incrementa significativamente la producción de almendra, lo cual permite inferir que el inóculo MYCOGEL tiene un gran potencial para mejorar la producción de cultivos agrícolas (Reva, 2018).

En Angola (África), los suelos carecen de suficiente materia orgánica y son ligeramente ácidos, se evaluó el inóculo micorrícico INCAM-2 derivado del hongo *Funneliformis mosseae* en la variedad de yuca angolana Calohendo, el inóculo fue aplicado directamente al momento de la siembra, en ausencia de fertilización y/o mineralización y riego, las variables evaluadas fueron: altura de la planta, rendimiento de la raíz comercial y determinación de esporas micorrícicas, los resultados obtenidos demostraron que antes de los 6 meses después de la siembra, el cultivo no presentó diferencias significativas, luego de este tiempo la longitud de tallos aumentó un 21% duplicando el rendimiento y aumentando en 8 veces la cantidad de esporas micorrícicas en comparación con el testigo (João, Mutunda, Taíla & Rivera, 2016)

En la Amazonía peruana se determinó el desarrollo fisiológico bajo los efectos de la inoculación micorrícica en clones de café dispuestos en condiciones de campo junto con la aplicación de diferentes dosis de compost (0, 100, 200g). Se inocularon 3000 esporas de micorrizas a cada clon, 295 días después de la siembra (DDS) en campo, las plantas inoculadas presentaron mejor desarrollo fisiológico a diferencia de las plantas testigo, obteniendo como resultado una colonización micorrícica del 46.42% en el mejor tratamiento; permitiendo concluir que la IM en clones de café y la aplicación de compost tiene efectos positivos para variables morfológicas de la planta, proporcionando un mayor vigor y mejor desarrollo vegetativo en condiciones de campo (Vallejos et al., 2019).

En San Martín Perú se realizó inoculación micorrícica en *Coffea arábica*, variedad caturra para determinar el porcentaje de colonización, biomasa aérea, biomasa radicular seca, longitud de micelio extra radical, altura de planta y área foliar. Cada planta se inoculó individualmente con 1500 esporas en todos los tratamientos; siete meses después de siembra, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y se observó que la variable longitud del micelio extra radical,

no depende del grado de colonización sino de la especie de HMA inoculado, también influyó favorablemente en el crecimiento y desarrollo de las plantas después de 7 meses establecidas en condición de vivero, confirmando que la variedad caturra es altamente dependiente a la asociación con micorrizas (Del Águila et al., 2018).

México es el undécimo país productor de café a nivel mundial, en Veracruz se llevó a cabo una investigación en *Coffea arabica* variedades Garnica, Catimor, Caturra y Catuai, con dos IM el primero conformado por: *Glomus claroideum*, *Glomus diaphanum* y *Glomus albidum* (*Glomus* sp. Zac-19) y *Rhizophagus aggregatus*. se emplearon 10 g de inóculo y se encontraron diferencias altamente significativas entre tratamientos, el IM Zac-19 obtuvo los mayores valores con respecto al testigo con un incremento de 198% en altura, 676% en área foliar, 910% en volumen radicular y 1063% para peso seco y para el número de esporas se obtuvo un 34,32% en la variedad Garnica, concluyendo que el uso de inóculos micorrícicos ayuda al mejor desarrollo del cultivo de *Coffea arabica*, disminuyendo el uso de los productos de síntesis química (Galoso et al., 2018).

2. METODOLOGÍA

A continuación, se presenta la metodología desarrollada durante la etapa de almácigo en plantas de la variedad Cenicafé 1, con el fin de evaluar la eficacia de la tecnología hidrosoluble ERGYFIT para la inclusión como herramienta biotecnológica.

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y AGROECOLÓGICA

La investigación se realizó en El Centro Académico y Experimental La Sultana, ubicado en el municipio de Timbío, Vereda Urubamba II, entre las coordenadas 00°58'54" y 03°19'04" de latitud norte y los 75°47'36" y 77°57'55" de longitud oeste, a una altitud de 1790 m.s.n.m. con precipitación promedio anual de 2000 mm, temperatura promedio de 18 °C y humedad relativa de 73% (Camayo et al., 2018) (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica de la Unidad académica y experimental La sultana, Municipio de Timbío, Vereda Urubamba II, departamento del Cauca.

Fuente: Google maps, 2023.

2.2. MÉTODO Y DISEÑO EXPERIMENTAL

Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, para un total de dieciséis unidades experimentales, donde cada unidad experimental se conformó por 72 plantas incluido-bordes y cabeceras para separar los tratamientos (la unidad de muestreo fue de 1 planta). Dada la homogeneidad en las condiciones experimentales, cada planta se trasplantó a una bolsa de 2 kg con la misma mezcla de suelo, para dar un manejo uniforme a todas las plantas y permitirles un mejor desarrollo de la raíz y crecimiento.

2.2.1. Tratamientos. Se definieron cuatro tratamientos con diferente fertilización y aplicación o ausencia del inoculante micorrícico, incluyendo el testigo que corresponde al manejo convencional de almácigos que se realiza en los centros, lo cuales se describen a continuación:

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos evaluados en almácigos de la variedad Cenicafé 1, en El Centro Académico y experimental La Sultana.

TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN
T0 Manejo Convencional (MCC)	Consistió en la aplicación foliar de 10-30-10 en dosis de 1 ml/litro de agua, realizando una aplicación mensual con el fin de uniformizar las plántulas y al suelo se aplicó fosfato diamónico (DAP) en dosis de 2 g/colino a los 70 y 120 días después de siembra (DDS).
T1 Manejo convencional+ ERGYFIT	Aplicación foliar de 10-30-10 en dosis de 1 ml/litro de agua, realizando una aplicación mensual con el fin de uniformizar las plántulas y al suelo se aplicó fosfato diamónico (DAP) en dosis de 2 g/colino a los 70 y 120 días después de siembra (DDS).
T2 Abono orgánico líquido mineralizado (ALOFA)	Se aplicó cada 15 días alternando al suelo y foliar: Aplicación foliar de ALOFA al 1% (10 cc/planta; 20 cc/planta al 5 mes) Aplicación edáfica de ALOFA al 2% (20 cc/planta; 40 cc/planta al cuarto mes).
T3 ALOFA + ERGYFIT	Fertilización con abono orgánico líquido mineralizado A.L.O.F.A. + ERGYFIT. Aplicación foliar de ALOFA al 1% (10 cc/planta; 20 cc/planta al 5 mes) Aplicación edáfica de ALOFA al 2% (20 cc/planta; 40 cc/planta al cuarto mes).

Cuadro 2. Dosis para la inoculación del ERGYFIT para almácigos, en plantas de la variedad Cenicafé 1.

Tratamiento	Descripción	1ªDosis Inoculación	2ªDosis Inoculación
T1	MCC + ERGYFIT	0.4 g/planta	0.4 g/planta
T3	A.L.O.F.A.+ ERGYFIT.	0.4 g/planta	0.4 g/planta

Fuente: Diaz, 2023

La dosis recomendada para cada tratamiento corresponde a la cantidad equivalente a la que se recomienda aplicar por planta con el Inóculo ERGYFIT.

La preparación del inoculante micorrícico se realizó utilizando 8 g/litro de agua y aplicando 50 ml por planta en DRENCH.

2.2.1.1. Momento y frecuencia de las aplicaciones. Tanto el número de aplicaciones como su frecuencia fueron realizados teniendo en cuenta las características del almácigo de café, iniciando desde la siembra de la chapola, hasta

el día final cuando la planta ya está lista para trasplante a sitio definitivo en campo (cuadro 3).

Cuadro 3. Frecuencia de la aplicación del inóculo micorrícico ERGYFIT en plantas de Cenicafé 1.

TRATAMIENTOS	FERTILIZACION	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
T1	MCC (DAP, 10-30-10)	0,4 gr/planta	Primera Inoculación ERGYFIT: 75–90 DDS Segunda inoculación ERGYFIT: 135-150 DDS
T3	ALOFA	0,4 gr/planta	Primera Inoculación ERGYFIT: 75–90 DDS Segunda inoculación ERGYFIT: 135-150 DDS

Fuente: Diaz, 2023.

2.3. ACTIVIDADES

2.3.1. Construcción y adecuación del lugar del experimento. En primer lugar, se seleccionó una zona con buen drenaje y adecuada exposición solar para evitar encharcamiento y humedad que ocasionara posibles problemas fitosanitarios. Posteriormente se realizó el trazado del plano para la construcción (14.50 metros de largo, 4 metros de ancho) y distribución de las unidades experimentales. Dentro de las actividades previstas se encalo (1 Kg/ m²) y aplanó el terreno, se adiciona una capa de arena y se colocó una polisombra con un plástico, para un mayor control de los factores climáticos. Cada unidad experimental tuvo una medida de 0.8m * 0.9 m, construida en guadua la cual fue proporcionada por la finca; además, se debió colocar una malla plástica para aislar el almácigo de roedores y animales de la finca, que presentarán un riesgo para las plantas (Figura 2).

2.3.2. Preparación del sustrato y llenado de bolsas. Para la preparación de sustrato no se realizó un análisis de suelo, pero se estableció una relación 3:1 lo que significa que por tres partes de tierra se adiciona una parte de abono orgánico, este abono fue proporcionado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); en total se mezclaron aproximadamente 2,5 ton de sustrato para llenar 1.152 bolsas de 2 kg cada una (Figura 2).

Figura 2. Actividades desarrolladas para la construcción del almácigo.

2.3.3. Siembra de las plántulas de CENICAFÉ 1. Previamente a la siembra se realizó la aplicación de productos como yodo agrícola + coadyuvante (40cc+20cc / bomba), oxiclورو de cobre y un coadyuvante (30g + 20cc / bomba) para la desinfección del sustrato y el control preventivo de patógenos en el suelo. Es importante recalcar que, para llevar el control de la toma de datos de las 16 unidades experimentales, fue necesario delimitar a través de letreros cada una de las unidades, las cuáles fueron conformadas por 72 plantas. La siembra de las plantas se realizó con la Variedad Cenicafé 1, cuya chapola se obtuvo del comité de cafeteros de Pitalito, Huila, Centro de Producción de Chapola Certificada "CARIPUAÑA". Para la selección de las chapolas se tuvo en cuenta la morfología de las plantas, con el fin de sembrar plantas sanas y con buen vigor (Figura 3).

Figura 3. Aplicación preventiva de patógenos y siembra de Cenicafé 1.

Aplicación preventiva y control de patógenos Selección de las plántulas Siembra de las plántulas

Figura 4. Organización de las 16 réplicas en almácigo de la variedad Cenicafé 1, en el Centro Académico y Experimental La Sultana, vereda Urubamba 2, Municipio de Timbío.

2.3.4. Preparación de ALOFA. El abono líquido orgánico fermentado aeróbicamente y mineralizado (ALOFA), es un suplemento que aporta los elementos esenciales para la nutrición de las plantas, siendo económico y amigable con el medio ambiente (Camayo et al., 2021) (Figura 5).

Para esta investigación se ajustó la fórmula de ALOFA de acuerdo con el requerimiento nutricional de las plantas en etapa de almácigo, por tanto, las cantidades establecidas para esta ALOFA C (Figura 5) fueron: 50 g de cada uno de los sulfatos de cobre (Cu), magnesio (Mg), zinc (Zn), manganeso (Mn), hierro (Fe) y calcio (Ca). Se adiciono 50 g de ceniza, 50 g de ácido bórico, 2.5 kg de hojas de plantas sanas como la morera (*Morus alba*) y el botón de oro (*Tithonia diversifolia*), 50 g de compost, 500 g de melaza, 50 ml de ácidos húmicos y fúlvicos, 25 g de levadura seca, 15 g de vitaminas y 5 ml de ácido cítrico (zumo de limón) por cada sulfato. Los ajustes de la formulación, dosis y protocolo de aplicación de la ALOFA para almácigos de café son de autoría de (Anaya y Díaz, 2022) basados en (Montes y Anaya, 2019).

Figura 5. Elaboración del abono líquido mineralizado (ALOFA C).

2.3.5. Protocolo de preparación y aplicación del ERGYFIT.

La preparación del inóculo micorrícico ERGYFIT (Figura 6), en almácigos de café fue la siguiente:

2.3.5.1. Disolución del potencializador: Se disolvió el potencializador ERGYFIT en 1.250 cc de agua (se usaron 200 cc de esta mezcla, por cada bomba de 20 L de agua).

2.3.5.2. Pesaje del ERGYFIT: Se pesaron 80 g de ERGYFIT hidrosoluble para cada bomba de 20 L y se agregaron 20 cc de coadyuvante por bomba de 20 L.

2.3.5.3. Aplicación del ERGYFIT: Se aplicaron en DRENCH 50 cc/planta de la mezcla de los productos, dirigida a la base de la raíz. Según recomendaciones técnicas de Díaz, (2022)

Figura 6. Preparación y aplicación del inóculo micorrícico ERGYFIT en los T1 y T3 en plantas de la variedad Cenicafé 1.

2.3.6. Control de plagas y enfermedades. En la etapa de almácigo, el café es susceptible a enfermedades, por tanto, se manejó con biopreparados y parámetros técnicos para prevenir la aparición de plagas y enfermedades causadas por hongos, bacterias, nematodos o insectos, que son frecuentes en esta etapa como, por ejemplo: mancha de hierro, la roya, volcamiento o mal de tallito (damping off) (Castro, 2008) hormigas y áfidos.

Las actividades de prevención para enfermedades fúngicas en la etapa de almácigo, estuvieron enfocadas en el manejo de factores relacionados con la nutrición de las plantas, como uso de sustrato rico en materia orgánica, uso de semilla certificada, uso de arena lavada y desinfectada para la construcción de los germinadores, utilización de bolsas de 17 cm de ancho por 23 cm de largo, siembra correcta de las chapolas dentro de las bolsas, control preventivo de nematodos y aplicación oportuna de riego para esta fase de almácigo (Ángel, 2003).

Se realizó una aplicación preventiva para el control de patógenos en el suelo, para lo que se utilizó Agrodyne + coadyuvante (40 cc + 20 cc)/20 litros, para la desinfección del suelo; Oxiclورو de cobre + coadyuvante 30g + 20 cc/20 L de agua.

A pesar del manejo preventivo, las lluvias excesivas durante los meses de octubre y noviembre del 2022 ocasionaron alta humedad relativa y el ataque de algunas enfermedades, entre las cuales se encuentran:

2.3.6.1. Mancha de hierro: es una enfermedad causada por el hongo *Cercospora coffeicola* Berk. Y Cooke la cual ataca hojas y frutos en todos los estados de desarrollo del cultivo de café, con alta incidencia y severidad (Pereyda, 2021).

Se aplicó Oxiclورو de cobre + coadyuvante 30g + 20 cc para 20 L de agua.

2.3.6.2. Pulguilla (*Epitrix spp.*): se trata de un cucarrón pequeño, el cual es una de las plagas que se presenta comúnmente en los almácigos debido a que, en esta primera etapa, las hojas de las cuales se alimentan son jóvenes, causando orificios pequeños. (García, 2022). Se controló con purín de ají y purín de ajo (Montes, 2020). (Anexo 5)

2.3.6.3. Antracnosis (*Colletotrichum sp.*): este hongo ataca las plantaciones desde la etapa de vivero, hasta el sitio definitivo o plantas en producción. Durante el desarrollo de la investigación se presentaron lesiones pequeñas con tonalidades café oscuras que llegaron a alcanzar tonalidades negras. En árboles adultos atacan ramas, brotes, flores y frutos (Bonilla, 2022). Se aplicó Carbendazim 20 cc por 20 L de agua. (Anexo 4)

2.3.7. Prácticas culturales. Dentro de las labores culturales se realizó el control de arvenses y aplicación de los tratamientos expuestos para esta investigación. En el caso de los tratamientos con manejo convencional se realizó la aplicación de DAP al suelo y 10-30-10 foliar. Para la ALOFA se aplicó junto con un coadyuvante (Carrier) de manera edáfica y foliar, alternando dichas aplicaciones (Figura 7).

Figura 7. Labores culturales en almacigo de la variedad Cenicafé 1.

2.3.8. Información del registro de variables climáticas (temperatura, humedad y precipitación) para la zona de ubicación del almacigo de café. La siembra de las plántulas se realizó el 4 de octubre del año 2022 y culminó su etapa de almacigo el 23 de marzo del año 2023, para un periodo de 5 meses que duró la investigación en campo, durante este tiempo se llevó el registro de precipitación, humedad y temperatura (figura 8 y 9). Cabe resaltar que en la zona donde se ubicó el almacigo se instaló un Pluviómetro y se registró la temperatura y humedad a partir del termohigrómetro que se encontraba en El Centro Académico y Experimental La Sultana (figura 10). Es importante aclarar que para estas dos variables climáticas el registro solo se llevó durante octubre, noviembre, diciembre (2022) y enero (2023), debido a que se dañó el termohigrómetro.

Figura 8. Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.

Figura 9. Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.

Figura 10. Registro de precipitación, humedad y temperatura en El Centro Académico y Experimental La Sultana.

2.4. Variables de respuesta: Se realizaron dos evaluaciones: la primera a los 140 días después del trasplante y la segunda a los 170 días después del trasplante. Para lo cual se tomaron 10 plantas/unidad experimental, donde se separó la parte aérea de la raíz cortando por el cuello y se registraron las siguientes variables (figuras 11, 12, 13):

- Longitud tallo principal: se tomó la planta desde el cuello, hasta el ápice del tallo en cm.
- Número de hojas: se registró el número total de hojas por planta, aquellas que estuvieran totalmente expandidas.
- Área Foliar: se determinó empleando la metodología del cm^2 , que consiste en tomar un cm^2 de hoja, pesarlo y extrapolar al peso total de las hojas (Cabezas, 2001).
- Volumen de raíces: se tomó la raíz de cada planta y se sumergió en un beaker con un volumen conocido de agua, la cantidad de agua que se desplazó fue el volumen de la raíz (principio de Arquímedes).
- Porcentaje de materia seca de raíz: se tomó el peso fresco y el peso seco de la raíz para calcular la materia seca de la raíz. Utilizando el horno a 60°C durante 48 horas.

$$MS = \frac{\text{peso seco}}{\text{peso fresco}} \times 100$$

- Porcentaje de materia seca de parte aérea: se tomó el peso fresco y el peso seco de la parte aérea para calcular la materia seca de la parte aérea. Utilizando el horno a 60°C durante 48 horas.

$$MS = \frac{\text{peso seco}}{\text{peso fresco}} \times 100$$

Figura 11. Proceso de muestreo para la toma de datos, de las variables evaluadas.

Figura 12. Toma de datos de las plantas de Cenicafé 1 para las variables evaluadas.

Figura 13. Toma de datos de las muestras secas de las plantas de Cenicafé1, para las variables evaluadas.

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recolectados de las variables evaluadas para esta investigación, fueron procesados a través del análisis de varianza ANOVA ($P < 0,05$) y la prueba de rango múltiple de Duncan al 95% de confiabilidad para la comparación de las medias, por lo cual se utilizó el programa IBM SPSS Statistics.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 4 se observan los valores promedios para las variables evaluadas en los 4 tratamientos con el inóculo micorrícico ERGYFIT, ALOFA y manejo convencional en la *variedad* Cenicafé 1.

El análisis de varianza (cuadro 4) permitió detectar diferencias estadísticamente significativas en los dos muestreos (140 y 170 DDS) entre los diferentes tratamientos.

Con el fin de detectar cuales tratamientos se diferenciaban se realizó la prueba de promedios de DUNCAN ($\alpha < 0,05$) (Cuadro 4) que permitió diferenciar dos grupos claramente para las variables número de hojas, área foliar, volumen de raíces y %materia seca raíces en el primer muestreo (140 DDS), para el segundo muestreo (170 DDS) se detectaron diferencias estadísticamente significativas para las variables volumen de raíces, %materia seca aérea y %materia seca raíces formando entre dos y tres grupos.

Para el primer y segundo muestreo (140 – 170 DDS) el T2 presentó los mejores resultados. En el primer muestreo (140 DDS) para número de hojas, área foliar y volumen de raíces, la aplicación foliar y edáfica de ALOFA presento resultados superiores a los demás tratamientos. Para el segundo muestreo el manejo convencional con presencia del inóculo micorrícico ERGYFIT (T1), se destaca como el mejor entre los diferentes tratamientos (cuadro 4) para las variables porcentaje de materia seca aérea y radicular.

Cuadro 4. Comparaciones de medias de la variedad Cenicafé 1 en etapa de almácigo.

PRIMER MUESTREO (140 DDS)					
VARIABLES	TESTIGO (MCC)	T1 (MCC + ERGYFIT)	T2 (ALOFA)	T3 (ALOFA + ERGYFIT)	SIG.
LOTAL*	12,78 ± 1,78 ^A	12,28 ± 1,06 ^A	12,55 ± 0,88 ^A	12,30 ± 0,87 ^A	0,306
NHOJ**	8,65 ± 1,20 ^A	7,71 ± 1,19 ^B	9,00 ± 1,01 ^A	8,12 ± 0,65 ^B	<0,001
ARFOL***	210,28 ± 63,71 ^A	200,69 ± 78,38 ^A	214,56 ± 58,21 ^A	167,40 ± 39,68 ^B	0,011
VOLRAI****	1,90 ± 0,89 ^B	2,03 ± 0,78 ^B	2,53 ± 0,67 ^A	1,68 ± 0,64 ^B	<0,001
%MSAE*****	32,22 ± 1,75 ^A	31,75 ± 2,02 ^A	31,97 ± 1,71 ^A	32,56 ± 2,69 ^A	0,452
%MSR*****	29,11 ± 5,71 ^A	25,88 ± 4,69 ^B	24,01 ± 2,91 ^B	31,72 ± 9,52 ^A	<0,001
SEGUNDO MUESTREO (170 DDS)					
VARIABLES	TESTIGO (MCC)	T1 (MCC + ERGYFIT)	T2 (ALOFA)	T3 (ALOFA + ERGYFIT)	SIG.
LOTAL*	18,60 ± 1,60 ^A	18,13 ± 1,42 ^A	18,44 ± 2,03 ^A	17,53 ± 1,77 ^A	0,71
NHOJ**	11,12 ± 0,83 ^A	11,28 ± 0,92 ^A	11,65 ± 1,26 ^A	11,31 ± 1,11 ^A	0,228

ARFOL***	419,01± 86,32 ^A	428,40± 97,69 ^A	443,90 ± 97,89 ^A	413,56 ± 113,39 ^A	0,634
VOLRAI ****	5,96± 2,54 ^A	3,92 ± 1,84 ^B	6,78 ± 2,49 ^A	6,12 ± 2,77 ^B	<0,001
%MSAE*****	24,46 ± 1,34 ^B	26,68 ± 2,59 ^A	22,91 ± 3,20 ^C	25,97± 2,02 ^A	<0,001
%MSR*****	12,60± 1,14 ^C	18,56 ± 5,41 ^A	14,95 ± 1,92 ^B	16,37 ± 2,77 ^B	<0,001

Las medias con letra diferente indican diferencias significativas entre los tratamientos ($\alpha < 0,05$).

*Longitud de tallo **Número de hojas ***Área foliar ****Volumen de raíces *****%Materia seca aérea *****%Materia seca raíces.

Figura 14. Número de hojas en plantas de la variedad Cenicafé 1.

En el muestreo 1 (140 DDS) se evidencia que el T2 (ALOFA) y el T1 (MCC + ERGYFIT) presentaron los mejores resultados para el número de hojas y área foliar, siendo el T2 el que supera con un 3,97% y 2,03% al testigo (Manejo convencional). Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Aguirre et al., (2011) quienes no encontraron diferencias estadísticamente significativas a los 150 DDS un número de hojas (,1 a 5,6) y a los 180 DDS (8,5 a 9,6), al emplear inoculantes a base de la rizobacteria *Azospirillum brasilense* y el hongo micorrícico *Glomus intraradices* aplicados en *C. arabica* variedad Oro Azteca; estos resultados fueron inferiores a los encontrados en el presente estudio con un número de hojas de 8,12 a 9,00 a los 140 DDS y de 11,12 a 11,65 hojas a los 170 DDS (Figura 14). Por su parte Álvarez, (2019) evaluó el efecto nutricional del lombricompost y la aplicación de micorrizas arbusculares en plantas de café de la

variedad castillo en etapa de almacigo, donde encontró diferencias estadísticas a los 5 meses y 20 días DDS, obteniendo un número de hojas entre 10 y 18, mayor que el tratamiento testigo (suelo solo) sin la aplicación de humus de lombriz.

Figura 15. Área foliar (cm²) de las plantas Cenicafé 1.

Por otra parte, este estudio coincide con el realizado por Vallejos (2019), que encontró diferencias estadísticas al obtener áreas foliares entre 156,27 cm² a 247,42 cm² en clones de café inoculadas con diferentes consorcios de HMA nativos de cafetales del Amazonas (Perú).

Aunque todas las partes aéreas de las plantas están cubiertas por una cutícula hidrofóbica que limita el cambio bidireccional de agua, solutos y gases entre la planta y el entorno (Fernández, 2015), la absorción de nutrientes de manera foliar fue positiva para las plantas de café, evidenciando una respuesta más rápida debido a que la absorción de nutrientes por medio de las células epidérmicas de las hojas (Santos et al, 2015) permiten el ingreso directo al floema con una distribución de nutrientes inmediata (Montes, 2023), beneficiando la nutrición y el fortalecimiento de la planta, dando mayor desarrollo en la parte aérea, por lo cual se obtuvo un incremento en el número de hojas y el área foliar a través de la aplicación con ALOFA (foliar y edáfica). El ALOFA por ser un abono orgánico líquido mineralizado que contiene macronutrientes (Nitrógeno, fósforo y potasio) y micronutrientes (Ca, Mg, Mn, Zn, B, Cu, Fe) que son esenciales en los procesos fisiológicos de las plantas (Montes & Anaya, 2019) cuyos requerimientos se incrementan en el transcurso del crecimiento y desarrollo de los cafetos (Sadeghian, 2013). Para la etapa de almacigo los mayores requerimientos nutricionales corresponden

al nitrógeno y fósforo, puesto que el primero interviene en la producción de biomasa, debido a que es un elemento constituyente de la clorofila y que es indispensable en la fotosíntesis por su función de absorción de la energía lumínica (Martínez, 2018) y por su parte el fósforo actúa sobre el desarrollo del sistema radicular y la asimilación del nitrógeno (Contreras, 2022).

Los fertilizantes convencionales utilizado para esta etapa de almacigo no contienen Ca, el cual es indispensable para el crecimiento de tejidos meristemáticos y formación de nuevas células, se presume que al fertilizar las planta de Cenicafe 1 con ALOFA, se tuvo una mayor capacidad de fijación de nutrientes y, por tanto, un mayor crecimiento de hojas y área foliar (Castillo, 2022) (Figura 14 y 15).

En este estudio los tratamientos inoculados (T1 y T3) obtuvieron resultados menores a los tratamientos sin inocular (Figura 14 y 15), posiblemente porque durante los primeros 140 DDS se estaba estableciendo la simbiosis, la cual es un proceso que demanda de espacio, tiempo y señales específicas de reconocimiento de los organismos; además la aceptación por parte de la planta es controlada través de los exudados de la raíz (Uribe, 2019), estos exudados radicales y otros compuestos que libera la planta son esenciales en la germinación de las esporas y el crecimiento de las hifas germinativas (Ramírez y Rodríguez 2010). Por otro lado, se puede inferir que hubo una baja colonización causada por diferentes aplicaciones de fungicidas sistémicos (Carbendazim y oxiclورو de cobre) para combatir la presencia de Antracnosis (*Colletotrichum* sp.), que se presentó para la época de inoculación (Anexo 3 y 4), debido a las altas precipitaciones durante la etapa de almacigo (2166 mm) y aumento de la humedad relativa entre 91.3% y el 93.7%, (anexo 2) por lo que se interrumpe la simbiosis que naturalmente establece el IM con las raíces de las plantas café (Montes y Anaya, 2019). El uso de dichos fungicidas de acción sistémica disminuye el potencial del inóculo, alterando el efecto de la simbiosis (Rivillas et al, 2021).

En este estudio en los muestreos evaluados a los 140 y 170 DDS el mejor volumen radicular lo presentó el T2 (ALOFA), con porcentajes que variaron entre 19,72% y 33,34% (140 DDS) en comparación con los tratamientos inoculados. En el segundo muestreo (170 DDS) los tratamientos que incluyeron la fertilización con ALOFA ya sea sola o acompañada de ERGYFIT presentaron los mejores resultados (con una ventaja de 42,18% y 35,98% respectivamente). Debido a las altas precipitaciones (Anexo 1) que no favorecieron la propagación del inóculo en los T1 y T3 en el primer muestreo (140 DDS) dado que durante esta primer etapa se presentó una precipitación de 1698 mm, por lo que se puede inferir que se produjeron raíces gruesas y carnosas (raíces de agua) las cuales actúan como esponjas de acumulación, por lo cual no se producen raíces micorrizables (García, 2022). Además, la fertilización química con N, P, K no permite una óptima colonización por parte del IM puesto que es difícil encontrar asociaciones simbióticas (García, 2022), sin embargo, se resalta el tratamiento T2 (ALOFA) en los dos muestreos evaluados (Figura 16).

Figura 16. Volumen (ml) de las raíces en los diferentes tratamientos evaluados.

Los tratamientos con el inoculo no superaron al T2 en el muestreo 1 (140 DDS) (Figura 16), posiblemente debido a la aplicación de productos fúngicos como el carbendazim y el oxicloruro de cobre (Anexo 3) para el control de antracnosis (Anexo 4), que pudo afectar el desarrollo de la micorriza porque se atenúa la capacidad de penetración en la raíz, eliminando los propágulos de colonización en la planta hospedadora (Bolaños et al., 2000).

El T2 fue el mejor en los dos muestreos evaluados (Figura 16), esto puede deberse al aporte positivo que brinda la ALOFA al sustrato, no solo por los nutrientes (Cu, Mg, Mn, Fe, Ca, N, P, K, B) que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta (Montes & Anaya, 2019), sino también por la adición de ácidos húmicos y fúlvicos (componentes de la ALOFA) que promueven el desarrollo de las hifas y la esporulación de los HMA, debido a que se confiere la capacidad de liberar exudados radicales que son necesarios en el sostenimiento de la simbiosis micorrícica (Robles, 2023). Además, la fertilización con abono orgánico (ALOFA) incrementa la actividad microbiana en el suelo, que realizan reacciones de mineralización y humificación que mejora la absorción de nutrientes, a la vez que influye positivamente sobre el crecimiento de la planta (Calderón & Lujan, 2022).

La materia seca es un indicador de los beneficios que una planta hospedadora de HMA puede obtener de la simbiosis micorrícica, debido a que se permite calcular las variaciones del genotipo, el ambiente y el manejo, factores que generan modificaciones

en la acumulación de biomasa aérea y radicular (Hernández et al., 2020). En los resultados obtenidos durante este estudio se observa que el mayor porcentaje de materia seca aérea se obtuvo al emplear el combinado del inóculo micorrícico ERGYFIT con la fertilización de ALOFA y el fosfato diamónico junto con el 10-30-10, sin diferencias estadísticamente significativas a los 140 DDS, las cuales sí se detectaron a los 170 DDS (Figura 17).

Figura 17. Porcentajes de materia seca aérea, en los diferentes tratamientos evaluados.

Los incrementos de materia seca aérea a los 170 DDS indican que los tratamientos inoculados con el ERGYFIT fluctuaron entre 5,81% y 14,15% respecto a las plantas sin inocular (Figura 17), resultados que concuerdan con el estudio reportado por Del Águila et al., (2018), quienes inocularon plantas de la variedad caturra con consorcios micorrícicos arbusculares, obteniendo resultados significativamente superiores en los porcentajes de biomasa seca aérea, más, que en las plantas no inoculadas. Romero (2019) menciona un incremento de la biomasa seca aérea en las plantas con la aplicación de diferentes consorcios nativos de HMA mayor que en las plantas sin inocular en las variedades Pache, Caturra y Nacional con dos métodos de propagación diferentes (sexual y asexual). Esto coincide con lo mencionado por Acevedo, (2019) quien destaca que los HMA, tienen un efecto directo sobre la nutrición, a la vez que inducen un aumento en la tasa fotosintética de las plantas.

Por otro lado, Hernández et al., (2020) evaluaron el efecto de dos inóculos micorrícicos de una especie de *Rhizophagus aggregatus* y un consorcio (*Glomus claroides*, *Rhizophagus diaphanus* y *Paraglomus albidum*) en plantas de las variedades de café garnica, catimor, caturra y catuaí; hallaron que la materia seca (g) de las plantas se

influencio por la inoculación micorrícica con pesos que variaron de 1.4 g a 5.5 g, para todas las variedades evaluadas. Por su parte Aguirre et al., (2011) no encontraron diferencias estadísticas para esta variable, al evaluar el peso seco tanto de la raíz, el tallo y las hojas en plantas de la variedad oro azteca muestreadas a los 150 y 180 días después de la siembra.

Varios estudios en invernaderos reportan que asociaciones simbióticas de los HMA con raíces producen diversos cambios a nivel fisiológico, destacándose el incremento de la actividad fotosintética por efecto de la mayor capacidad de fijación de CO₂ y por consiguiente el incremento en las tasas de crecimiento y biomasa producidas por las plantas (Acevedo, 2019).

En cuanto al porcentaje de materia seca en raíces (Figura 18), fue mayor en el primer muestreo (140 DDS), siendo el T3 (ALOFA + ERGYFIT) el que presentó el mejor porcentaje (31,72%), es decir, que hubo una mayor acumulación de los nutrientes (N, P, K, Ca, y Mg) (Salazar et al, 2016) seguido del tratamiento testigo (T0) con un 29,11%. Es importante resaltar que el T3 obtuvo un valor superior en 24,32% frente a los tratamientos no inoculados en su etapa (140 DDS). Lo anterior permite sugerir que el IM fue capaz de establecer simbiosis con la raíz de la planta (Del Águila et al, 2018), sin embargo, al día 140 DDS la inoculación no se alcanzó a evidenciar el desarrollo del micelio extra radical que permitiera una mejor absorción de nutrientes para la planta, proceso que quizá se verá reflejado en el cultivo establecido en campo al completarse totalmente el proceso de la simbiosis mutualista.

Figura 18. Porcentaje de materia seca radicular en los diferentes tratamientos evaluados.

Para el segundo muestreo los porcentajes de materia seca fueron mayores en el tratamiento T1 (MCC + ERGYFIT) con un 18,56% de materia seca radicular; los tratamientos inoculados obtuvieron porcentajes mayores que fluctuaron entre 8,70 % hasta 32,13% respecto a los tratamientos no inoculados a los 170 DDS. Sin embargo, los porcentajes de materia seca disminuyeron a los 170 DDS (Figura 18), resultados que fueron similares a los obtenidos en el estudio realizado por Uribe (2019) donde se evaluó el efecto de la doble inoculación Rhizobium y micorrizas asociadas. La inoculación del café en vivero favorece la materia seca de los componentes morfológicos y fisiológicos del rendimiento en comparación con el testigo sin inocular. Estos resultados indican como la inoculación puede influir en los cambios y producción de hormonas que pueden inducir la elongación de los tejidos (Uribe, 2019).

Según los resultados obtenidos en esta investigación se observa que la planta en etapa de almacigo necesita de macro y micro nutrientes para optimizar su desarrollo y crecimiento fisiológico, como se observó en el desarrollo aéreo en cuanto al número de hojas y aérea foliar, especialmente en el T2 únicamente, con la fertilización foliar y edáfica de ALOFA; esta nutrición más completa puede permitirle adaptarse a las diversas condiciones agroclimáticas que se presenten en campo definitivo. Por otro lado, se observó que el inóculo ERGYFIT logró establecer simbiosis y pudo contribuir al fortalecimiento radicular, aunque no se alcanzó a ver un desarrollo completo de micelio extra radical, sin embargo en conjunto con la ALOFA este desarrollo radicular evidenció un mejor porcentaje de materia seca, lo cual podría beneficiar en el control preventivo por capacidad de competencia y ubicuidad al ganar espacio intercelularmente a patógenos que puedan atacar la raíz y mejorar la captación y retención de nutrientes. Al observar el comportamiento de los resultados por medio de las gráficas se puede evidenciar que al pasar el tiempo la presencia del inóculo es mayor y mejora las características morfológicas de la planta como el porcentaje de materia seca y el volumen de raíz.

4. CONCLUSIONES

La aplicación del inóculo micorrícico hidrosoluble ERGYFIT mejoró los porcentajes de materia seca aérea en un 14,15% y radicular en un 31,72%, estos resultados fueron mayores respecto a los tratamientos sin inocular, evaluados a los 170 DDS para pasar a campo definitivo.

La fertilización foliar y edáfica con ALOFA al 1% y 2%, incrementa en un 3,97 % el número de hojas y en un 2,03% el área foliar, respecto a la fertilización con 10-30-10 y DAP, mejorando el desarrollo aéreo de la planta.

La fertilización con ALOFA sola o acompañada con la inoculación del ERGYFIT incremento el volumen de raíces en un 42,18%, en comparación con los tratamientos bajo fertilización de síntesis química (DAP, 10-30-10) evaluados a los 170 DDS, por lo cual se mejoró el desarrollo radicular de la planta.

5. RECOMENDACIONES

Inocular bajo condiciones controladas en cuanto a precipitación, para evitar problemas fitosanitarios y de saturación de agua en el sustrato que afecta la simbiosis con la planta.

Realizar estudios posteriores en trasplante a campo para determinar el efecto del inoculo ERGYFIT hasta evidenciar el tiempo de la expresión simbiótica de forma completa de los cultivos de café.

En futuras investigaciones realizar análisis de suelo inicial y final para observar la acción del inoculo ERGYFIT sobre las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de los suelos, al igual que se requiere realizar análisis del % de colonización radicular para evaluar el potencial de control preventivo biológico contra el ataque de patógenos del suelo.

Evaluar en diferentes concentraciones el inóculo micorrícico tecnología hidrosoluble ERGYFIT, para determinar sus efectos sobre las características morfológicas y fisiológicas de las plantas en etapa de almácigo, complementando su expresión a través de un análisis foliar de la planta.

Fertilizar de manera alterna cada 15 días con el abono orgánico líquido mineralizado ALOFA, a través de aplicaciones foliares en concentraciones del 1% es decir 10 ml de ALOFA/litro de agua (dosis de 10 cc/planta y 20 cc/planta al 5 mes) y aplicación edáfica al 2%, (20 ml de ALOFA/litro de agua) aplicando 20cc/planta durante la etapa de alamacigo.

6. BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, Dennys Martin; Gómez, DELGADO, Lázaro,PULIDO, Eduardo. HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES Y TRICHODERMA HARZIANUM R: ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE POSTURAS DE CAFÉ (COFFEA ARABICA L.) EN EL ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA. *Universidad & ciencia*, 2019, vol. 8, p. 12-28.

AGUADOSANTACRUZ, Gerardo. Biofertilización de maíz: práctica redituable, factible y necesaria para la agricultura de nuestro país. *Claridades Agropecuarias*. Vol. 214, 2011, p. 42-47.

AGUIRRE-MEDINA, Juan; MOROYOQUI-OVILLA,Daniela; MENDOZA-LOPEZ,Alexander; IÑIGUEZ-CADENA,Jorge; AVENDAÑO-ARRAZATE, Carlos; AGUIRRE-CADENA, Juan. Hongo endomicorrízico y bacteria fijadora de nitrógeno inoculadas a Coffea arabica en vivero. *Agronomía Mesoamericana*. Vol. 22 n.1, 2011, p- 71-80.

ALVAREZ-QUICENO, Wilson. Evaluación de los efectos nutricionales del lombricompuesto y las Micorrizas Arbusculares, en el desarrollo de un almácigo de café coffea arábica I [Tesis agronomía]. Medellín (Colombia): Universidad Nacional Abierta y a Distancia, escuela Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, 2019, 63 p.

ÁNGEL- CALLE, Carlos. Mancha de Hierro, Cercospora coffeicola Berkeley y Cooke. Cenicafe. 2003. <https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/993/20/18.%20Mancha%20de%20hierro.pdf> [consultado el 20 de julio de 2022]

ARIAS MOTA, Rosa; FERNANDEZ, Abraham; TREJO, Jacobo; ELIZONDO YadeneiroInoculación de hongos solubilizadores de fósforo y micorrizas arbusculares en plantas de jitomate. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*. Vol. 10, n. 8, 2019, p. 1747-1757.

ARMENTA-BOJÓRQUEZ,Adolfo; GARCÍA-GUTIÉRREZ, Cipriano; CAMACHO-BÁEZ, Ricardo; APODACA-SÁNCHEZ, Miguel; GERARDO-MONTOYA, Leobardo;

NAVA-PÉREZ, Eusebio. Biofertilizantes en el desarrollo agrícola de México. Ciudad de México (México): Ra Ximhai. 2010, p. 51-56.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46112896007>

BAÑUELOS, Jacob; SANGABRIEL -CONDE, Wendy; GAVITO, Mayra; TREJO-AGUILAR, Dora; CAMARA, Samuel; MEDEL-ORTÍZ, Rosario; CARREON-ABUD, Yazmin. Efecto de diferentes niveles de fósforo en aguacate inoculado con hongos micorrízicos arbusculares. Revista mexicana de ciencias agrícolas. Vol. 8, n. 7, 2017, p. 1509-1520.

BESTER BUILDING A WORLD (BESTER). Gases de efecto invernadero (GEI). Advertencia global sobre el cambio climático. 2017. <https://bester.energy/gases-de-efecto-invernaderogei/#:~:text=Una%20de%20las%20principales%20causas,focos%20de%20emisi%C3%B3n%20de%20GEI> [consultado marzo 24 de 2022].

BERDUGO-BARRERA, Silvia. El uso de hongos micorrízicos Arbusculares como una alternativa para la agricultura. Revista biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial. Vol. 7, n. 1, 2009, p. 123-132.

BOLAÑOS, Martha; RIVILLAS-OSORIO, Carlos; SUAREZ-VASQUEZ, Senen. Identificación de micorrizas arbusculares en suelos de la zona cafetera colombiana. Cenicafe. 2000, p. 245-262.

BONILLA CONTRERAS, Vicente. Manejo de Antracnosis (*Colletotrichum* sp.) en el cultivo de guanábana (*Annona muricata* L.). 2022. Tesis de Licenciatura. BABAHOYO: UTB, 2022.

CABEZAS, Mario. 2001. Guías de Laboratorio y campo de ecofisiología. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A. Facultad de Ingenierías. Bogotá. 25p

CALDERÓN Thalia; LOJÁN Paul. Evaluación del efecto de la aplicación de vermicompost enriquecido con bacterias promotoras del crecimiento vegetal y hongos micorrízicos en el desarrollo del café (*Coffea arabica*). (2022). [https://eventos.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/RESUMENES%20CONGRESO%20CAFICULTURA%20\(1\).pdf](https://eventos.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/RESUMENES%20CONGRESO%20CAFICULTURA%20(1).pdf)

CAMAYO-VARGAS, Marlon; MONTES-ROJAS, Consuelo; ANAYA-FLOREZ, Maria. Efecto del abono orgánico líquido mineralizado en la producción de biomasa

de morera (*Morus alba*). Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, v. 19, n. 1, 2021, p. 230-243.

CARRENHO, Rosaline. The effect different soil properties on arbuscular mycorrhizal colonization of peanuts, sorgum and maize. Act Botanical Brasilica, v. 3, n. 21, 2007, p.723-730

CASTILLO-FERRER, Jordanis. Influencia de la fertilización foliar en la producción de frijol (*Phaseolus Vulgaris* L.). Ciencia en su PC, 2022, vol. 1, no 2, p. 15-27.

CASTRO, Angela; RIVILLAS, Carlos; SERNA, Cesar, MEJIA, Carlos. Germinadores de café: construcción, manejo de *Rhizoctonia solani* y costos. 2008.

CRISTANCHO, Jenifer. Aumento de precios en los fertilizantes, un reto para los agricultores. 2021. <https://elcampesino.co/aumento-de-precios-en-los-fertilizantes-un-reto-para-los-agricultores/> [consultado 8 de febrero del 2022]

COMPOSICIÓN DE ABONOS QUÍMICOS

<https://www.profertil.com.ar/index.php/productos/fosfato-diamonico> [Consultado julio 26, 2023]

CONTRERAS LUCIO, Oscar Javier. Nutrientes esenciales en el cultivo de Café (*Coffea arábica* L.) en Ecuador. 2022. Tesis de Licenciatura. BABAHOYO: UTB, 2022.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL de ESTADISTICA. (DANE). El precio de los insumos agrícolas en Colombia aumentó 43% en enero de 2022. 2022. <https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-los-insumos-agricolas-en-colombia-aumento-43-en-enero-de-2022-3304119> [Consultado febrero15 de 2022].

DEL AGUILA, Karen; VALLEJOS-TORRES, Geomar; AREVALO, Luiz; BECERRA, Alejandra. Inoculación de consorcios micorrícicos arbusculares en *Coffea arabica*, variedad Caturra en la región San Martín. Revista Información Tecnológica, v. 29, n.1, 2018, p137-146.

DIAZ-MUÑOZ, Víctor. Información personal, 2022.

DIAZ-MUÑOZ, Víctor. Avances tecnológicos en la aplicación de inoculantes micorrícicos arbusculares en el cultivo de café *Coffea arabica* L. [Tesis agronomía].

Palmira (Colombia): Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio ambiente, 2014, 46 p.

DIAZ-MUÑOZ, Víctor. Avances tecnológicos en la aplicación de inoculantes micorrízicos arbusculares en el cultivo de café *Coffea arabica* L. 2018.

FAGGIOLI, Valeria. Micorrizas en soja: beneficios y manejo de suelos para su conservación. Publicación técnica INTA EEA Marcos Juárez, 2012. Disponible on line <http://www.inta.gov.ar/MJUAREZ/info/documentos/suelos/trigomicorrizas08.pdf>.

FASABI, N. Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) como alternativa para una agricultura sustentable”. Universidad Nacional de San Martín. Universidad Nacional de San Martín, (2012). p 59.

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS (FCN). Federación nacional de cafeteros en cifras. 2017. <https://federaciondefeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf> [consultado diciembre 15 de 2021].

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
<https://federaciondefeteros.org/wp/glosario/variedad-catimor/> [Consultado julio 26,2023]

FERNANDEZ-MARTIN, Felix. Avances en la producción de inoculantes micorrízicos arbusculares. En RIVERA-ESPINOSA, RAMON; El manejo efectivo de la simbiosis micorrízica, una vía hacia la agricultura sostenible: Estudio de caso El Caribe. La Habana (Cuba): Ediciones INCA, 2013, 166 p.

FERNÁNDEZ, Victoria; SOTIROPOULOS, Thomas; BROWN, Patrick. Fertilización foliar. *Principios científicos y prácticas de campo. Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes (IFA). Paris, Francia, 2015, p. 49-82.*

FLÓREZ, C. P., MALDONADO, C. E., CORTINA, H. A., MONCADA, M., MONTOYA, E. C., IBARRA, L. N., ... & DUQUE, H. (2016). Cenicafé 1: Nueva variedad de porte bajo, altamente productiva, resistente a la roya y al CBD, con mayor calidad física del grano.

GALLOSO-HERNÁNDEZ, Maykel; RODRÍGUEZ-ESTEVEZ, Vicente; SIMÓN, L; ALVAREZ- DIAZ, Armando. Comportamiento alimentario y aptitud de búfalos en sistemas arborizados (SSP) y sin arborización (SSA). In Proceedings of the VI

Congreso de jóvenes Investigadores. Creando Redes Doctorales: La generación del conocimiento. Córdoba, (España): UCO Press Universidad de Córdoba, 2018, p. 605.

GARCIA-CUE, JORGE; GARCIA-TORRES, Antonio. Las micorrizas arbusculares: su valoración en el marco de la agroecología. Revista Alfa. Vol. 3, n. 9, 2019, p. 43-150.

GARCÍA CADENA, Andrés Paúl. Evaluación del efecto de extractos vegetales como repelentes de pulgilla (*Epitrix* spp) y estimulantes de crecimiento en variedad de papa (*Solanum tuberosum*) súper chola, 2022, p. 14.

GARCÍA DELGADO, Yoselyn Liliana. *Efecto de las micorrizas arbusculares en el desarrollo de Gmelina arborea'ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. en vivero.* (2022). Tesis de Licenciatura. Jipijapa. UNESUM.

GARZON, LINA P. Importancia de las micorrizas arbusculares (MA) para un uso sostenible del suelo en la amazonia colombiana. Revista Luna Azul. Vol. 14, n. 42, 2016, p. 217 - 234.

GONZÁLEZ, CARLOS Alberto. Beneficios del intercalamiento de canavalia inoculada con hongos micorrízicos y *Rhizobium* en *Coffea canephora*. Agronomía Mesoamericana. vol. 33, no 2, 2022, p. 13-14.

GUZMÁN-SÁNCHEZ, Robinson Felipe, et al. Efecto del abono orgánico líquido mineralizado en la producción y composición de forrajes para pastoreo Effect of the mineralized liquid organic fertilizer in the production and composition of grazing forage.

HEIDARI, MOSTAFA; Carami,. Efectos de diferentes especies de micorrizas sobre el rendimiento de grano, la absorción de nutrientes y el contenido de aceite de girasol bajo estrés hídrico. Revista de la Sociedad Saudita de Ciencias Agrícolas. Vol. 13, n.1, 2014, pág. 9-13.

HERNÁNDEZ-ACOSTA, E; TREJO-AGUILAR, D; FERRERA-CERRATO, R; RIVERA-FERNANDEZ, A; GONZALEZ-CHAVEZ, MC. et al. Hongos micorrízicos arbusculares en el crecimiento de café (*coffea arabica* L.) variedades garnica, catimor, caturra y catuaí. Agroproductividad. Vol. 11, n. 4, 2018, p. 61–67.

Hernández-Acosta, E., Trejo-Aguilar, D., Rivera-Fernández, A., & Ferrera-Cerrato, R. La micorriza arbuscular como biofertilizante en cultivo de café. *Terra Latinoamericana*, 2020, vol. 38, no 3, p. 613-628.

JOÃO, Jose; MUTUNDA, Moniz; TAÍLA, Amilcar; RIVERA-ESPINOSA, Ramon. Potencialidad de los inoculantes micorrízicos arbusculares en el cultivo de la yuca (*Manihot esculenta* Crantz) en Kibala, Angola. *Cultivos Tropicales*. Vol. 37, n 2, 2016, p. 33-36.

Lira-Morales, J. D., Valenzuela-López, M., Islas-Osuna, M. A., Osuna-Enciso, T., López-Valenzuela, J. A., & Sañudo-Barajas, J. Transportadoras de fósforo de la familia PHT1 y su uso potencial en la agricultura moderna. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2019, vol. 10, no 5, p. 1111-1123.

LÓPEZ-GÓMEZ, Bety, et al. Selección de cepas de hongos micorrízicos arbusculares en dos sistemas de producción de chile. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*. Vol. 6, n. 6, 2015, p. 1203-1214.

MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES. CENICAFE
https://www.cenicafe.org/es/publications/cartilla_16_manejo_integrado_de_enfermedades.pdf [Consultado julio 15 de 2022]

MARTÍNEZ, JUÁREZ, Césil Karelia. Evaluación de las deficiencias tempranas de nitrógeno en maíz (*Zea mays* L.), y su relación con los contenidos de clorofila por influencia de dosis de fertilización nitrogenada. Yalagüina, Nicaragua 2017. 2018. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Agraria.

MEDINA GARCÍA, Laura. La agricultura, la salinidad y los hongos micorrízicos arbusculares: una necesidad, un problema y una alternativa. *Cultivos Tropicales*. vol. 37, no 3, 2016, p. 42-49.

MÉNDEZ GÁLVEZ, Silvia. Los hongos micorrízicos arbusculares para una agricultura sustentable. *Journal of the Selva Andina Biosphere*. Vol. 9, n. 1, 2021, p. 1-2.

MONTES ROJAS, Consuelo; ANAYA, FLÓREZ, SOCORRO. Efecto de la fertilización con abono orgánico (ALOF) en plantas de café (*coffea arábica*). *Scientia et Technica*. Vol. 24, n 2, 2019, p. 340-348.

MONTES ROJAS, Consuelo. Biopreparados. 2020.

MONTES ROJAS, Consuelo. Información personal, 2023

MUJICA PÉREZ, Yonaisy. Nuevos desafíos en la producción de inoculantes a partir de hongos micorrízicos arbusculares en Cuba. *Cultivos Tropicales*, 2020, vol. 41, no 1.

NOVAIS, BARRETO; SIQUEIRA, José Osvaldo. Aplicación de formononetina en la colonización y esporulación de hongos micorrízicos en *Brachiaria*. *Investigación Agropecuaria Brasileña*. Vol. 44, 2009, p. 496-502.

MUÑOZ DIAZ, Victor. Información personal, 2022

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (OIC). Informe de la Organización Internacional del Café (OIC) sobre el mercado cafetero mundial. 2021. <https://www.ico.org/Market-Report-21-22-e.asp> [consultado diciembre 15 de 2021].

PARDO, Daniel. BBC News mundo. Café en Colombia: por qué es importado y de baja calidad el que se toma en el país cafetero por excelencia. 2020. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51622198> [consultado 15 de febrero de 2022].

PEREYDA, Juan; RAMREZ, Fernando; PACHECO, Cutberto, GARCIA, Jonathan. Incidencia y severidad de enfermedades del follaje en café (*coffea arabica* L.) en Iliatenco, Guerrero, México. *FORO DE ESTUDIOS SOBRE GUERRERO*, 2021, vol. 8, no 1, p. 625-631.

RAMÍREZ ROJAS, José; TREJO AGUILAR, Dora; LARA CAPISTRAN, Liliana. La mercadotecnia en la producción de biofertilizante de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. *Revista Ciencia Administrativa*, p 48-57. <https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/biofertilizante2010-2.pdf>

RAMÍREZ GÓMEZ, Margarita; RODRÍGUEZ. Mecanismos de defensa y respuestas de las plantas en la interacción micorrízica: una revisión. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 2012. Vol. XIV No. 1. Pg. 271-284.

GÓMEZ, Margarita Ramírez; VILLATE, Alía Rodríguez. Señales de reconocimiento entre plantas y hongos formadores de micorrizas arbusculares. *Ciencia y tecnología agropecuaria*, 2010, vol. 11, no 1, p. 53-60.

REIDINGER Stefan. Arbuscular mycorrhizal colonization, plant chemistry, and aboveground herbivore on *Senecio jacobaea* *Acta Oecologica*, 2012. 38. pg. 8 -16.

REQUENA, NATALIA, et al. Señales de plantas y percepción fúngica durante el establecimiento de micorrizas arbusculares. *Fitoquímica*. Vol. 68, n. 1, 2007, p. 33-40.

REVA, Maxym. Estudio de la eficacia agrícola de un gel inoculante micorrízico arbuscular ultrapuro de última generación. En *Creando Redes Naturales “la generación del conocimiento”*. Córdoba, (España): UCO Press Universidad de Córdoba, 2018, 604 p.

RIVILLAS, Carlos; CALLE, Mario; CALLE, Carlos. MICORRIZAS ARBUSCULARES. “Aplicación de ciencia, tecnología e innovación en el cultivo de café ajustado a las condiciones particulares del Huila” *Cenicafe*.2021. 79p. https://doi.org/10.38141/10791/0005_3

ROBLES GONZÁLEZ, Kristell; ALVAREZ SOLIS, José; BERTOLINI, Vicenzo; PEREZ LUNA, Yolanda. DIVERSIDAD Y PROPAGACIÓN DE HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NATIVOS DE UN CAFETAL ORGÁNICO EN CHIAPAS, MÉXICO. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 2023, vol. 46, no 2, p. 147-147.

ROMERO CHÁVEZ, Lorena Estefani. Bioprotección de plantas de café a *Hemileia vastatrix*, aplicando consorcios de hongos micorrízicos arbusculares nativos, en vivero, provincia de Lamas. 2019.

SADEGHIAN, Siavosh.; GONZÁLEZ, Hernan. Respuesta de almácigos de café a diferentes fuentes y dosis de nitrógeno. *Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé)*, 2014.

SADEGHIAN KHALAJABADI, Siavosh. Efecto de los cambios en las relaciones de calcio, magnesio y potasio intercambiables en suelos de la zona cafetera colombiana sobre la nutrición de café (*Coffea arabica* L.) en la etapa de almácigo. 2012. Tesis Doctoral.

SADEGHIAN, Siavosh. "Nutrición del café en la etapa de almácigo." *Cenicafé*, 2013.

SANCLEMENTE REYES, Oscar; PRAGER MÓSQUERA, Martín; SÁNCHEZ DE PRAGER, Marina; MILLER GALLEGO, Jose; ÁNGEL SANCHEZ, Diego. (2012). *Abonos verdes: Tecnología para el manejo agroecológico de los cultivos*. Agroecología Norteamérica. (2012).

SÁNCHEZ REYNA, Leydi; SALGADO GARCIA, Sergio; CÓRDOVA SÁNCHEZ, Samuel; HERNÁNDEZ CUEVAS, Laura; GÓMEZ LEYVA, Juan; PALMA LÓPEZ, David; CASTAÑEDA CEJA, Raúl; GARCIA DE LA CRUZ, Rubén. La Capacidad infectiva de propágulos de Hongos Micorrízicos Arbusculares en caña de azúcar (*Saccharum spp.*). *Agro Productividad*, v. 13, n. 1, 2020, p. 59-66.

SANTOS, Antonio Trinidad; MANJARREZ, Diana Aguilar. Fertilización foliar, un respaldo importante en el rendimiento de los cultivos. *Terra Latinoamericana*, 2015, vol. 17, no 3, p. 247-255.

UCHIMA- ARISTIZABAL Harold., & MACÍAS BOHÓRQUEZ, Ricardo. (2018). Contraste de pronósticos de ventas de plaguicidas para una empresa del sector agroquímico en la región Latinoamérica norte para el año 2017.

URIBE GRACIANO, Nancy. Efecto de la inoculación de *bradyrhizobium sp.* y endomicorrizas en el desarrollo inicial de *pseudosamanea guachapele (kunth)* harms en fase de vivero en barbosa antioquia. (2019). Recuperado de: <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27582/nauribeg.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

VALLEJOS-TORRES, Geomar; AREVALO, Luis; LIQUIN, Ingrid; SOLIS, Reynaldo. Respuesta en campo de clones de café a la inoculación con consorcios de hongos micorrízicos arbusculares en la región Amazonas, Perú. *Información tecnológica*, v. 30, n. 6, 2019, p. 73-84.

7. ANEXOS

Durante el desarrollo de la investigación se llevó a cabo el registro de precipitación pluvial, para el cual se instaló un pluviómetro en el lugar del almácigo, con el fin de llevar un registro preciso sobre esta variable climática. La lectura del pluviómetro indica que para los primeros 30 días de iniciado el proyecto (4 de octubre del 2022) se tuvo la mayor precipitación con un indicador de 340 mm correspondientes al último trimestre del año 2022.

Anexo 1. Registro de la precipitación pluvial para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022; enero, febrero y marzo del año 2023.

Anexo 2. Registro de temperatura y humedad relativa para los meses de octubre, noviembre, diciembre (2022) y enero (2023).

Como se resaltó en la metodología, durante la evaluación en campo se presentaron problemas fitosanitarios, por lo que fue necesario realizar la aplicación de productos fúngicos (Cuadro 4).

Anexo 3. Registro de aplicación de productos fúngicos para el control de problemas fitosanitarios en la variedad Cenicafé 1.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN	PRODUCTO
16-sep-22	OXICLORURO DE COBRE
27-sep-22	AGRODYNE
17-nov-22	OXICLORURO DE COBRE
30-nov-22	PURIN DE AJO
12-dic-22	ENGEO + JABÓN POTASICO
16-dic-22	ENGEO + JABÓN POTASICO
4-ene-23	OXICLORURO DE COBRE
12-ene-23	CARBENDAZIM
17-ene-23	OXICLORURO DE COBRE

Anexo 4. Planta de café afectada por Antracnosis (*Colletotrichum* sp.) en etapa de almacigo.

Anexo 5. Planta de café afectada por pulguilla en etapa de almacigo.

Anexo 6. Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con el MCC (T0).

Anexo 7. Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con el MCC + ERGYFIT (T1).

Anexo 8. Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con ALOFA (T2).

Anexo 9. Muestreo a los 170 DDS de plantas de café con ALOFA + ERGYFIT (T2).

